

Establecimiento de un protocolo para la generación de inventarios y monitoreos de flora y fauna.

Establishment of a protocol for the generation of inventories and monitoring of flora and fauna.

Salazar García Kimberly¹; Chicaiza Ortiz Cristhian^{2, *}.

¹ Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba, Ecuador

² Universidad Estatal Amazónica, UEA, Ecuador. Sede Académica El Pangui – Zamora Chinchipe, Ecuador

Autor para la correspondencia: cristhianchicaiza@hotmail.com

Resumen

El principal objetivo del presente trabajo de investigación propone una guía sencilla para la generación de inventarios, monitoreos e identificaciones taxonómicas de las especies. Se realizó una búsqueda bibliográfica de las diferentes metodologías para la elaboración de inventarios divididos por taxones de los recursos biológicos de flora y fauna. En primer lugar, se tienen los inventarios de flora, en los cuales se menciona el nombre del método, la unidad de muestreo, diseño, tiempo, personal requerido y finalmente el tipo de análisis al que debe someterse cada uno de ellos; además, para la programación y ejecución de monitoreos de este recurso se considera el monitoreo de la vegetación dentro de una parcela permanente como método más efectivo. Por otro lado, para la generación de inventarios del recurso fauna se muestran diferentes metodologías divididas en taxones, cabe destacar que se realizó la descripción de los métodos tanto para captura y rastreo de especies de aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces; de este último se encuentra por separado la metodología para el muestreo de Macroinvertebrados Acuáticos MIA. Finalmente, se concluye que los inventarios y monitoreos de flora y fauna permiten gestionar

adecuadamente la conservación, el manejo y la implementación de programas para la protección de las especies y su dinámica con los elementos que los rodean. Se espera que esta guía sea utilizada por estudiantes y docentes como una herramienta de campo.

Palabras clave: monitoreo; inventario; flora; fauna; ambiente

Abstract

The main objective of this research work proposes a simple guide for the generation of inventories, monitoring and taxonomic identifications of the species. A bibliographic search of the different methodologies for the elaboration of inventories divided by taxa was carried out of the biological resources of flora and fauna. In the first place, there are the flora inventories, in which the name of the method, the sampling unit, design, time, required personnel and finally the type of analysis to which each of them must be submitted is mentioned; Furthermore, for the programming and execution of monitoring of this resource, the monitoring of the vegetation within a permanent plot is considered as the most effective method. On the other hand, for the generation of inventories of the fauna resource, different methodologies divided into taxa are shown, it should be noted that the description of the methods was made for both capturing and tracking species of birds, mammals, reptiles, amphibians and fish; The methodology for sampling Aquatic Macroinvertebrates MIA is found separately from the latter. Finally, it is concluded that the inventories and monitoring of flora and fauna allow to properly manage the conservation, the management and the implementation of programs for the protection of the species and their dynamics with the elements that surround them. This guide is expected to be used by students and teachers as a field tool.

Keywords: monitoring; Inventory; flora; fauna; environment

INTRODUCCIÓN

La diversidad biológica se entiende como el número de especies presentes en una región específica, esto incluye las interacciones entre animales, plantas, agua, suelo y aire. Para su evaluación intervienen el conocimiento, cuantificación, distribución y análisis de los ecosistemas, además de su interacción con las actividades antrópicas. La importancia de la diversidad biológica es fundamental para el desarrollo de planes de conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, dicha información es obtenida a través de inventarios, lo que facilita la delimitación de áreas destinadas a la protección, conservación y manejo de los recursos biológicos; así como también el monitoreo de las actividades humanas y cómo estas afectan a la biodiversidad (Álvarez et al. 2006). Los inventarios y monitoreos de los recursos biológicos permiten conocer los ecosistemas y tomar decisiones dirigidas a su manejo sustentable. De igual manera, el monitoreo de la biodiversidad permite conocer la dinámica entre los ecosistemas y las actividades humanas (Chediak, 2009), además de poseer un interés científico, como es la recopilación de información útil para desarrollar una política de conservación, así como también la evaluación de la gestión y una guía de manejo de las áreas destinadas a la protección de especies (Elizaga et al. 1998).

METODOLOGÍA

Se realizó una búsqueda de la información en bases de datos de libros y artículos científicos a través del uso de palabras clave como: inventarios, protocolos, biológicos, biodiversidad, muestreo, taxonomía, flora y fauna; para la revisión bibliográfica del contenido estos fueron seleccionados acorde a su relación con el tema de estudio. Un 44% corresponde a libros, el 33% a artículos científicos y un 24% a documentos desarrollados por universidades.

DESARROLLO

Inventario y monitoreo biológico

El inventario biológico es una forma directa para reconocer la biodiversidad de un lugar, en la que intervienen el ordenamiento, catalogación, cuantificación y mapeo (Álvares et al. 2006). Por otro lado, el monitoreo biológico permite la evaluación de los resultados de la gestión, así como también favorecer la toma de decisiones conscientes de sus efectos, destinadas al manejo y conservación de los recursos biológicos y de la naturaleza del planeta. Su aplicación depende de los objetivos considerados en el hábitat, como evaluar el estado de las especies amenazadas, la dispersión de especies invasoras, salud del ecosistema y la efectividad de las áreas destinadas a la protección de las especies (Elizaga et al. 1998).

Tabla 1. Inventario y monitoreo de flora

Rubiaceae y Melastomataceae

Para el reconocimiento de las especies arbóreas y algunas lianas se recomienda utilizar binoculares y un cortarramas para su recolección. Principalmente se debe obtener información sobre: riqueza (número de especies), composición (lista de especies) y frecuencia (número de parcelas en las que se encuentra la especie) (Álvares et al. 2006). Las especies de angiospermas deben ser separadas en grupos y familias en cada uno de los taxones en orden alfabético, además las abreviaturas de los nombre pueden estar acorde a las bases de datos de The International Plant Names Index y W3-Tropicos (Medina et al. 2010).

Leñosas

Se realiza el muestreo de todos los individuos con un DAP (diámetro a la altura del pecho) mayor o igual a 10 cm medido desde la superficie del suelo, obteniéndose una excelente representación de los estratos inferiores denominados sotobosque; además se registran datos de altura total del árbol, altura y diámetro de la copa y el porcentaje de luminosidad. Con los datos organizados se calculan los diferentes parámetros estructurales como: frecuencia, abundancia y cobertura (normales y relativas); mismos que permiten calcular el Índice del

Valor de Importancia (IVI) y el valor de importancia por familias (IVF) de las especies muestreadas. (Gutiérrez, 2015)

Colecciones de plantas generales

Se efectúa la identificación posterior de las colecciones con base en las colecciones generales; es posible la obtención de una lista preliminar sobre la composición florística del área de estudio.

Diseño: Se colectan y herborizan las plantas que poseen estructuras reproductivas a lo largo del muestreo.

Tiempo requerido en campo: El tiempo total de la salida de campo.

Personal requerido: Las personas involucradas en la investigación.

Ventajas del método: Permite el desarrollo preliminar de un inventario de flora del área estudiada y la identificación de especies acorde a un interés taxonómico o de conservación.

Tipo de productos obtenidos: Base de datos de colecciones y de herbario.

Análisis: Se desarrollan listas de familias y especies, para el posterior análisis biogeográficos.

Parcelas Permanentes

Este método permite la determinación de la dinámica de las plantas (nacimiento, crecimiento y muerte) y va regido a un programa de monitoreo. El tamaño y forma de las parcelas va a depender de lo que se quiera investigar y se utiliza cuando se buscan formas de aprovechamiento de los recursos que no lleven a la sobreexplotación y a su desaparición (Chediak, 2009).

Fuente: (Álvares et al. 2006) y (Chediak, 2009)

Tabla 2. Inventario y monitoreo de fauna

Clasificación	Metodología
Aves	<p>*Grabación de vocalizaciones: las grabaciones y las observaciones se ejecutan de forma simultánea, para la vocalización de una especie se debe tomar en cuenta la intensidad del sonido, ya que esta debe ser mínimo dos veces mayor que el sonido de fondo; para incrementar la intensidad del sonido al grabar, se debe acercarse lentamente al ave la grabadora y regular el volumen de grabación dependiendo de la intensidad requerida (Álvares et al. 2006).</p> <p>*Transectos: registrar todos los individuos durante un recorrido lineal ya sea por observación o grabación; además se determina</p>

	<p>la riqueza, abundancia relativa y/o densidad de especies (De la Maza & Bonacic, 2013).</p>
	<p>ANÁLISIS DE DATOS: la evaluación de la representatividad del muestreo se lo realiza a través de las curvas de acumulación de especies, en base a la relación entre los valores observados de la riqueza que pueden ser determinados a través del programa <i>EstimateS</i>. (Cárdenas et al. 2014).</p>
Insectos	<p>*Trampas Winkler: está especialmente diseñado para la captura de insectos de hojarasca, está constituida por dos partes: se debe cernir 1 m² de hojarasca y el contenido se vierte en dos bolsas de tela (el saco Winkler), que se componen de un frasco recolector con etanol (Álvares et al. 2006).</p> <p>*Jama o red entomológica: es una metodología que permite la captura de insectos voladores, conformada por un aro sostenido por una vara metálica que tiene adherido un tul de forma cónica; se utiliza un área de 25 x 25 cm y los insectos capturados se introducen en bolsas de papel (Cuevas & Perez, 2018)</p> <p>ANÁLISIS DE DATOS: se pueden obtener datos de: riqueza observada, abundancia relativa y frecuencia (Álvares et al. 2006).</p>
Mamíferos	<p>*Redes de niebla: generalmente suelen ser de 10 m de largo por 2.5 m de alto (ojo de red 16 mm); además se requiere el uso de bolsas para la captura de murciélagos. Estas redes deben instalarse desde las 18:00 hasta las 23:00 y deberán permanecer por 4 a 5 días. (Cárdenas et al. 2014).</p> <p>*Radioteleetría: es un método para la localización de la señal de ondas de radio en el animal en un sistema geográfico, se basa en la instalación de un equipo transmisor (o emisor). Los principales datos obtenidos por medio de este método son: patrones de migración, uso del hábitat, supervivencia y mortalidad, estimaciones de tamaño de la población y patrones de comportamiento. (De la Maza & Bonacic, 2013).</p> <p>*Captura in vivo de ejemplares-Trampas tipo Jaula: utiliza un sistema de una o dos puertas en forma de V, de forma que impiden la salida del animal. Se colocan según las huellas del animal (rastros), la especie y se utilizan varios tipos de cebo (De la Maza & Bonacic, 2013).</p>
Peces	<p>*Identificación taxonómica: la captura de las especies puede ser ejecutada a través de la pesca por arrastre o por redes y se realiza la identificación taxonómica, descripciones generales o recientes hasta llegar al menor nivel taxonómico posible; los datos de morfometría están relacionados a la longitud estándar (LE) o</p>

	<p>longitud de la cabeza (LC), para así obtener un diagnóstico básico que sustente la identidad taxonómica. Los datos cuantitativos de la morfometría se procesarán de acuerdo con la longitud estándar (LE) o longitud de la cabeza (LC) (Samarez et al. 2014).</p>
Anfibios y Reptiles	<p>*Inventario completo de especies: permite la obtención del mayor número de especies en un corto periodo de tiempo; consiste en realizar recorridos diurnos y nocturnos por el área de estudio, de acuerdo a sus condiciones microambientales y diferentes microhábitats. De los individuos que han sido capturados se toman mediciones como longitud total (LT), ancho de cabeza (AC), longitud hocico-cloaca (LHC), longitud de cola (LC), y longitud de tibia (LTi), el género y el estado de madurez sexual. (Cárdenas et al. 2014)</p> <p>*Transectos auditivos (para anfibios): este método de muestreo es utilizado en épocas de apareamiento de sapos y ranas, en el que se pueden registrar todos los anfibios escuchados en una longitud determinada, es decir se utiliza el método de playback (De la Maza & Bonacic, 2013).</p>
Macroinvertebrados Acuáticos (MIA)	<p>Este tipo de método va de la mano con los análisis de calidad del agua a causa de la presencia o ausencia de los MIA, ya que son una alerta de la presencia de contaminantes; una vez que se ha determinado la calidad del agua se deberán implementar acciones para la protección de estos ecosistemas acuáticos en caso de que se encuentren en un buen estado de conservación o para su recuperación cuando estos se hallan deteriorados.</p> <p>(Chediak, 2009)</p>

Fuente: (Cárdenas et al. 2014), (Samarez et al. 2014), (Álvares et al. 2006), (Chediak, 2009) y (De la Maza & Bonacic, 2013).

CONCLUSIONES

Se determinó la importancia de los monitoreos e inventarios de flora y fauna, los cuales permiten la conservación, manejo e implementación de programas y áreas destinadas a la protección de las especies y su dinámica con elementos que los rodean. El presente documento, además de representar una guía fácil de interpretar, contiene los métodos generalmente utilizados en la elaboración de inventarios y monitoreos, que pueden ser ejecutados para la cuantificación de los recursos biológicos de un sitio de estudio, mismo que puede ser adaptado en función de las necesidades de investigación.

BIBLIOGRAFÍA

Álvares, M., Córdoba, S., Escobar, F., Fagua, G., Gast, F., Mendoza, H., . . . Villareal, H. (2006). *MANUAL DE MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE INVENTARIOS DE BIODIVERSIDAD* (Segunda Edición ed.). Bogotá, Colombia. Obtenido de <https://sib.gob.ar/archivos/IAVH-00288.pdf>

Cárdenas, G., Vidal-Astudillo, V., López, H., Giraldo, C. H., Ruíz, C., Saavedra-Rodríguez, C. A., . . . Gutiérrez-Chacón, C. (2014). Inventarios de fauna y flora en relictos de bosque en el enclave seco del río Amaime, Valle del Cauca, Colombia. *Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal*, 133-140.

Chediak, S. E. (2009). *Monitoreo de biodiversidad y recursos naturales: ¿para qué?* D.F. México: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

Cuevas, A., & Perez, C. (2018). *Guía de monitoreo de insectos fitófagos*. Colombia: Monica Vera Diseñadora Gráfica.

De la Maza, M., & Bonacic, C. (Diciembre de 2013). *MANUAL PARA EL MONITOREO DE FAUNA SILVESTRE EN CHILE*. Obtenido de Pontificia Universidad Católica de Chile: